
PROCESSO DE OTIMIZAÇÃO AERODINÂMICA DE UMA ASA PARA VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS (VANT)

DOI: 10.5281/zenodo.14197353

Guilherme Henrique Moura Guimarães¹

¹Engenharia Mecânica - Universidade Federal de Goiás (UFG)

E-mail: guilherme.moura@discente.ufg.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2818381497968048>

Arthur Inácio Santos Silveira²

²Engenharia Mecânica - Universidade Federal de Goiás (UFG)

E-mail: arthurinacio@discente.ufg.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1982540484433137>

Berlim Suhet Passos³

³Engenharia Mecânica - Universidade Federal de Goiás (UFG)

E-mail: berlinsuhet@discente.ufg.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8006824205049455>

Felipe Pamplona Mariano⁴

⁴Engenharia Mecânica - Universidade Federal de Goiás (UFG)

E-mail: fpmariano@ufg.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4538460201961283>

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar o comportamento do escoamento sobre diferentes aerofólios utilizando o software XFLR5, a fim de encontrar uma configuração otimizada de asa retangular e aerofólio que maximize a sustentação e minimize o arrasto. Para isso, foram selecionados 38 perfis aerodinâmicos do banco de dados Airfoil Tools, amplamente utilizados em Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs). A pesquisa incluiu o desenvolvimento de uma metodologia estatística para identificar os principais parâmetros aerodinâmicos relevantes para a análise no XFLR5. O software foi empregado para calcular os coeficientes de sustentação, arrasto, momento de arfagem e eficiência aerodinâmica de cada perfil. Além disso, uma planilha de dados foi utilizada para organizar e interpretar os resultados obtidos, permitindo uma análise mais clara e precisa. Os resultados indicaram que o aerofólio S1210, em configuração de asa retangular, apresentou o melhor desempenho em termos de eficiência aerodinâmica, com elevada sustentação e baixo arrasto, além de proporcionar maior estabilidade em voo. Este perfil demonstrou-se superior a aerofólios mais tradicionais, como o NACA 0012, sendo recomendado para diversas aplicações, incluindo agricultura de precisão, operações militares e transporte de pequenas cargas.

Palavras-chave: Aerodesign; Sustentação e Arrasto; XFLR5.

1. INTRODUÇÃO

A Dinâmica dos Fluidos, um ramo da física especializado no estudo de fluidos em movimento, aborda a interação desses fluidos com forças externas e acelerações, sendo fundamental na engenharia aerodinâmica. O design de aeronaves depende significativamente do entendimento da dinâmica das asas, que pode ser investigado por meio de duas abordagens

principais: experimental e teórica. Experimentalmente, o estudo envolve a coleta de dados e observação de fenômenos fluidodinâmicos em ambientes controlados, como túneis de vento, enquanto a abordagem teórica se apoia na modelagem matemática e na solução computacional de equações que descrevem o comportamento dos fluidos (Anderson Jr, 2015).

Historicamente, desde o século XIX até a primeira metade do século XX, a análise em Dinâmica dos Fluidos foi conduzida predominantemente através de métodos analíticos e experimentais. Contudo, essas técnicas apresentavam desafios significativos; as soluções analíticas eram matematicamente complexas e aplicáveis a um espectro limitado de casos práticos (White, 2011), enquanto os métodos experimentais demandavam recursos financeiros substanciais e frequentemente não podiam replicar fenômenos fluidodinâmicos com a precisão desejada em laboratório. A inovação trazida pelos computadores digitais na década de 1950 introduziu as metodologias numéricas e computacionais na Dinâmica dos Fluidos, ampliando as possibilidades de pesquisa e análise nessa área, conforme destacado por Fortuna (2012). Esse avanço culminou na formulação da Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD), que engloba técnicas de discretização espaciais e temporais das equações relacionadas a Dinâmica dos Fluidos, uma abordagem que se consolidou como um pilar no estudo de fenômenos fluidodinâmicos (Canuto et al., 2006).

No entanto, a complexidade e a demanda computacional associadas ao CFD podem impor limitações, especialmente em contextos industriais que requerem agilidade e custos reduzidos. Uma alternativa ao CFD, o método dos painéis (MP), surgiu como uma ferramenta eficiente para a análise aerodinâmica, principalmente no contexto da indústria aeronáutica. Desenvolvido nas décadas de 1960 e 1970, o MP permite a rápida avaliação de parâmetros aerodinâmicos, como distribuições de velocidade, pressão e forças sobre corpos imersos em escoamentos de fluidos, oferecendo uma solução menos onerosa e mais ágil que os métodos experimentais tradicionais (Erickson, 1990 e Hess, 1990).

O presente estudo é parte de pesquisa e desenvolvimento em Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTS) pela equipe de aerodesign da Universidade Federal de Goiás (UFG), que tem se empenhado na concepção, projeto e construção dessas aeronaves, de acordo com os padrões e competições estabelecidos (SAE Brasil, 2023).

Para este trabalho, é utilizado o software XFLR5, uma ferramenta de CFD de código aberto, que emprega o MP para simular o comportamento aerodinâmico em aerofólios e asas. A escolha desse software é motivada pela sua capacidade de aproximar os resultados experimentais obtidos em túneis de vento, evidenciando seu valor na predição de

comportamentos aerodinâmicos e na otimização de designs para eficiência e performance. O projeto é baseado na parametrização e no dimensionamento de asas retangulares, empregando ferramentas como XFLR5 e planilhas de dados para análise dos dados. Esse processo visa assegurar que o perfil selecionado para asa retangular proporcione a máxima sustentação com o mínimo arrasto, mantendo estabilidade, controle e facilidade de construção.

Portanto, este estudo tem como objetivo desenvolver uma metodologia para a seleção de perfis aerodinâmicos de alta sustentação e eficiência, com ênfase na realização de análises numéricas de escoamento incompressível ao redor de aerofólios operando em baixos números de Reynolds. Tal método expõem o processo de escolha e design de aerofólio e asa, especificamente para o desenvolvimento de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs). Estes VANTs são projetados para uma ampla gama de aplicações, incluindo, mas não limitado, a operações agrícolas, missões militares, transporte de cargas, levantamentos topográficos e outras utilidades estratégicas.

2. METODOLOGIA

Na metodologia adotada, utilizou-se o XFLR5 para simular o escoamento de ar sobre aerofólios e asas. Esta ferramenta contém a modelagem matemática das forças resultantes do escoamento de ar em diferentes configurações aerodinâmicas, com o objetivo de identificar os perfis mais adequados para operar em baixos números de Reynolds (Deperrois, 2010). Esta seção detalha os procedimentos metodológicos e as técnicas selecionadas, dentro das capacidades do software, para abordar a questão investigada no presente estudo.

2.1 Parametrização para Análise

A seleção dos parâmetros de análise incorpora, predominantemente, princípios teóricos em aeronáutica, a complexidade envolvida na fabricação de aerofólios e asas e o transporte dos mesmos até o local de voo. Inicialmente, para determinar o número de Reynolds, é imperativo definir a viscosidade cinemática do ar, que deve estar alinhada com as condições atmosféricas na área de voo. Para assegurar a precisão dos dados, foi empregada uma ferramenta de cálculo disponível no site The Engineering ToolBox (2001).

Outrossim, a velocidade de escoamento constitui outro parâmetro preliminar crucial, estipulado teoricamente, conforme Rosa (2006), em 16,5 m/s, refletindo a estimativa de velocidade de voo em projetos aerodesign, que varia de 15 a 20 m/s.

Subsequentemente, define-se as dimensões de envergadura e corda da asa para alcançar

uma sustentação ao menos equivalente ao Peso Máximo de Decolagem (MTOW). Para tal, opta-se pelo valor mínimo do número Reynolds (Re) na gama especificada por Rodrigues (2014), utilizando o software XFLR5 para simulações e análise de dados históricos da equipe de aerodesign da UFG - Aerodactyl, visando determinar a menor corda viável. Com isso, aumenta-se progressivamente a área da asa, ajustando principalmente a envergadura, tendo em vista a fabricação de uma asa de formato retangular. Após definir a corda, com exatidão de duas casas decimais, recalcula-se o Re para obter o valor exato, e então, determina-se a envergadura, baseando-se em dois critérios essenciais: o primeiro é o requisito de Razão de Aspecto (AR) superior a 4, conforme a Eq. (1) para uma asa retangular (onde b representa a envergadura e c, a corda do perfil), e o segundo, a limitação máxima da envergadura.

$$AR = \frac{b}{c} \quad (1)$$

2.2 Determinação dos números de Reynolds e Mach e do cálculo da área alar.

O Número de Reynolds será calculado conforme a Eq. (2), considerando a velocidade de escoamento (V), a viscosidade cinemática (ν) e a corda (c) já estabelecidas previamente.

$$Re = \frac{Vc}{\nu} \quad (2)$$

O Número de Mach representa uma proporção adimensional da velocidade, definido pelo quociente entre a velocidade de escoamento real (V) de um objeto em movimento dentro de um fluido e a velocidade do som (V_s) (ANAC, 2008), como descrito na Eq. (3).

$$Ma = \frac{V}{V_s} \quad (3)$$

No que tange ao projeto de uma asa de forma retangular, a estimativa da área alar dessa configuração geométrica é calculada utilizando a Eq. (4).

$$S = b \cdot c \quad (4)$$

2.3 Seleção dos perfis aerodinâmicos.

Neste estudo, foram escolhidos 38 perfis aerodinâmicos do banco de dados do Airfoil Tools para identificar o aerofólio mais adequado. Esses perfis são frequentemente empregados em projetos de aerodesign e aeromodelismo, especialmente sob condições de baixa velocidade

subsônica, pequenos números de Reynolds e números de Mach limitados.

Para a análise desses perfis, será empregado o software XFLR5 versão 6.58, visando a determinação dos coeficientes de sustentação, arrasto e momento, bem como as relações de planeio e as zonas de estol, considerando o número de Reynolds definido pelas condições de velocidade do escoamento, viscosidade cinemática do ar e a corda do perfil.

As análises serão auxiliadas pelo uso de uma planilha de dados, que permitirá agilizar o processo através de tabelas dinâmicas baseadas nos coeficientes obtidos das simulações no XFLR5. Nesse contexto, primeiramente serão escolhidos com base nos gráficos do software XFLR5 os perfis que apresentam maior coeficiente de sustentação ($C_l \times \alpha$) e a melhor relação entre o coeficiente de sustentação e arrasto ($C_l \times C_d$). Posteriormente, dentre esses perfis, será realizada uma última análise levando em consideração a eficiência de cada aerofólio ($C_l/C_d \times \alpha$), culminando na seleção de quatro perfis com os melhores desempenhos aerodinâmicos.

2.4 Análise da força de sustentação em asas retangulares.

Neste segmento do estudo, a investigação focará nas forças de sustentação de asas retangulares, empregando os perfis aerodinâmicos selecionados anteriormente na seção 2.3. Utilizando o software XFLR5, análises tridimensionais serão realizadas para examinar o desempenho aerodinâmico desses perfis em condições de voo definidas. A configuração das asas para os testes mantém a uniformidade com os parâmetros estabelecidos nas seções 2.1 e 2.3, assegurando a acurácia e a relevância dos resultados aerodinâmicos obtidos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Cálculo dos parâmetros utilizados.

O local de operação aérea, no município de São José dos Campos, localizado no estado de São Paulo, apresenta uma altitude média de 600 m acima do nível do mar, conforme descrito por Nascimento (2005). De acordo com o Apêndice A - Atmosfera Padrão no Sistema Internacional (SI), descrito por Anderson Jr (2015), a pressão atmosférica neste local é de aproximadamente 0,93 atm. Quanto à temperatura, o mesmo apêndice indica um valor padrão de 284,26 K para esta altitude. Com base nesses dados de temperatura e pressão, a viscosidade cinemática é estimada em aproximadamente $14,33 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, conforme indicado pelo site The Engineering Toolbox (2001).

Mediante simulações conduzidas no software XFLR5 e análise estatística dos resultados obtidos pela equipe Aerodactyl entre 2020 e 2022, determinou-se uma envergadura inicial de

2,1 m e corda de 0,45 m, superando o índice de Razão de Aspecto (AR) de 4,67, maior que 4,0, conforme a Eq. (1).

3.2 Cálculo do número de Reynolds, Mach e área alar.

Conforme determinado pelos parâmetros da seção 3.1, o número de Reynolds foi calculado utilizando a Eq. (2), resultando em $5,18 \times 10^5$, indicando um escoamento laminar, conforme descrito por Rodrigues (2014).

Quanto ao número de Mach, foi calculado com base na velocidade de escoamento de 16,5 m/s e na velocidade do som de 343 m/s, resultando em 0,048 segundo a Eq. (3), logo, o escoamento pode ser considerado incompressível

Finalmente, utilizando as dimensões de envergadura e corda obtidas na seção 3.1, a área alar foi calculada como $0,945 \text{ m}^2$, conforme estabelecido pela Eq. (4).

3.3 Perfis de aerofólios selecionados.

Utilizando o software XFLR5, com base nos dados coletados nas seções 3.1 e 3.2, foram gerados gráficos representativos dos coeficientes de momento, arrasto, sustentação e eficiência para os perfis da Tab. 1, considerando os valores de Re especificados. Esses gráficos permitiram transferir os dados necessários para uma planilha de dados, possibilitando a avaliação e escolha dos perfis aerodinâmicos mais adequados ao projeto em questão.

Tabela 1 - Dados aerodinâmicos dos aerofólios selecionados

(Continua)

Perfis	$(Cl)_{m\acute{a}x}$	(α)	$(Cl/Cd)_{m\acute{a}x}$	$(Cd)_{min}$	$(Cl)_{ideal}$	$(Cd)_{\alpha=0^\circ}$	$(Cm)_{\alpha=0^\circ}$
A18	1,115	5,5	108,707	0,0073	0,796	0,0079	-0,118
AH 6 40 7	1,426	8,0	99,871	0,0095	0,826	0,0100	-0,141
CH10	2,028	10,5	132,545	0,0114	1,334	0,0116	-0,279
DAE-31	1,671	16,5	138,915	0,0078	0,961	0,0100	-0,156
E385	1,510	11,5	133,915	0,0072	0,821	0,0084	-0,160
E387	1,220	9,0	105,979	0,0064	0,397	0,0064	-0,080
E392	1,339	14,5	122,475	0,0067	0,505	0,0068	-0,096
E423	2,038	13,0	122,537	0,0119	1,002	0,0124	-0,240
E591	1,971	16,0	108,995	0,0096	0,622	0,0103	-0,195
EPPLER 420	2,169	14,0	104,508	0,0130	1,032	0,0133	-0,234
EPPLER 421	2,036	14,0	105,783	0,0120	0,741	0,0123	-0,179
EPPLER 422	1,895	14,5	105,935	0,0109	1,025	0,0114	-0,122
EPPLER 559	1,606	13,0	106,368	0,0092	0,302	0,0096	-0,134
EPPLER 793	1,646	14,5	105,330	0,0090	0,379	0,0092	-0,118

(Conclusão)

Perfis	$(Cl)_{m\acute{a}x}$	(α)	$(Cl/Cd)_{m\acute{a}x}$	$(Cd)_{min}$	$(Cl)_{ideal}$	$(Cd)_{\alpha=0^\circ}$	$(Cm)_{\alpha=0^\circ}$
EPPLER 856	1,654	12,5	102,390	0,0100	0,332	0,0105	-0,121
EPPLER 1210	1,807	16,0	94,520	0,0100	0,811	0,0112	-0,091
FX73 CL3 152	2,120	16,0	99,536	0,0124	0,789	0,0126	-0,174
FX74 CL5 140	2,295	12,5	102,909	0,0164	1,431	0,0200	-0,234
GOE 14	1,766	18,5	100,660	0,0138	1,223	0,0286	-0,102
GOE 177	0,903	4,0	67,223	0,0086	0,244	0,0090	-0,091
GOE 233	1,628	9,5	112,346	0,0101	0,752	0,0101	-0,210
GOE 358	1,573	10,5	73,077	0,0134	0,730	0,0134	-0,149
GOE 394	1,425	9,5	105,845	0,0092	0,720	0,0246	-0,108
GOE 428	1,208	8,5	91,672	0,0125	0,524	0,0125	-0,100
GOE 482	1,603	10,5	101,944	0,0117	1,152	0,0129	-0,198
GOE 525	1,730	11,0	90,761	0,0123	1,077	0,0123	-0,242
GOE 630	1,552	11,0	106,105	0,0108	1,087	0,0160	-0,145
GOE 652	1,883	12,5	95,573	0,0109	0,764	0,0117	-0,258
NACA M20	1,276	12,0	90,111	0,0108	0,977	0,0260	-0,053
NACA M23	1,194	8,5	95,573	0,0114	1,095	0,0248	-0,028
NACA M9	1,383	8,5	89,071	0,0114	0,789	0,0119	-0,061
S1210	2,007	12,0	122,537	0,0102	0,906	0,0110	-0,249
S1223	2,287	12,5	98,395	0,0145	1,028	0,0143	-0,267
S4310	1,463	13,5	114,916	0,0065	0,434	0,0065	-0,081
S4320	1,528	12,5	119,123	0,0065	0,537	0,0065	-0,092
SA7024	1,181	8,0	106,108	0,0055	0,526	0,0067	-0,094
SA7038	1,367	11,0	103,254	0,0057	0,452	0,0061	-0,083
SOKOLOV	1,477	9,0	111,470	0,0097	0,908	0,0108	-0,156

Fonte - Autores.

A partir dos dados apresentados, observa-se que o parâmetro $(Cl/Cd)_{m\acute{a}x}$, conforme evidenciado na Tab. 1, é preponderante devido à sua importância nas avaliações, pois delinea a proporção entre a capacidade de sustentação do perfil aerodinâmico e a geração de arrasto. Assim, perfis que apresentam elevadas relações de Cl/Cd demonstram que a sustentação predomina significativamente sobre o arrasto nas variadas faixas de ângulo de ataque. Em contrapartida, examina-se também o arrasto mínimo $(Cd)_{min}$ que cada aerofólio oferece, dado que um dos propósitos essenciais em design aeronáutico é minimizar o arrasto para garantir a eficiência da sustentação. Um perfil é considerado aerodinamicamente eficaz quando atinge altos coeficientes de sustentação com reduzidos coeficientes de arrasto, como aponta Rodrigues (2014).

No que tange ao parâmetro $(Cm)_{\alpha=0^\circ}$, relacionado ao momento gerado pelo perfil, embora menos influente nos resultados por sua relação indireta com a sustentação, é

fundamental para a avaliação da estabilidade longitudinal do perfil no escoamento de ar, merecendo atenção na análise.

Na análise conduzida, quatro perfis se destacaram conforme os dados da Tab. 1, sendo estes selecionados por apresentarem os mais satisfatórios resultados dos parâmetros considerados, detalhados na Tab. 2 e na Fig.1.

Tabela 2 - Dados aerodinâmicos dos 4 aerofólios pré-selecionados

Perfis	$(Cl)_{máx}$	(α)	$(Cl/Cd)_{máx}$	$(Cd)_{min}$	$(Cl)_{ideal}$	$(Cd)_{\alpha=0^\circ}$	$(Cm)_{\alpha=0^\circ}$
CH10	2,028	10,5	132,545	0,0114	1,334	0,0116	-0,279
EPPLER 423	2,038	13,0	122,537	0,0119	1,002	0,0124	-0,240
S1210	2,007	12,0	122,537	0,0102	0,906	0,0110	-0,249
EPPLER 420	2,169	14,0	104,508	0,0130	1,032	0,0133	-0,234

Fonte - Autores.

Figura 1 - (a) Gráfico de sustentação; (b) Gráfico de eficiência; (c) Gráfico de arrasto; (d) Gráfico de momento

Fonte - Autores.

O perfil CH10 se notabiliza por uma ótima relação entre o coeficiente de sustentação e o arrasto $(Cl/Cd)_{máx}$, destacando-se também por registrar um dos valores mais baixos de arrasto

mínimo $(C_d)_{\min}$ e o coeficiente de sustentação ideal mais elevado $(C_l)_{\text{ideal}}$. O perfil S1210, por sua vez, mostra uma relação positiva entre o coeficiente de sustentação e o arrasto, sobressaindo-se pelo menor valor de arrasto mínimo dentre todos os aerofólios examinados. Além destes, os perfis EPPLER 423 e EPPLER 420 foram notórios por seus robustos coeficientes de sustentação, tanto máximos quanto ideais, destacando-se também pelos melhores índices de coeficiente de momento (C_m) quando ângulo de ataque (α) estabelecido em zero, o que sinaliza uma estabilidade sob condições neutras de voo.

3.4 Resultados em asas retangulares.

A subsequente fase de investigação foca na simulação de aerofólios em configurações de asas retangulares, utilizando o software XFLR5 para análise, com base nos parâmetros aerodinâmicos detalhados nas seções 3.1 e 3.2. Este estudo visa discernir qual aerofólio se sobressai melhor com as propriedades de asas retangulares, conforme ilustrado na Fig. 2.

Figura 2 - (a) Asa Retangular CH10; (b) Asa Retangular E423; (c) Asa Retangular EPPLER 420; (d) Asa Retangular S1210

Fonte - Autores.

Consequentemente, é viável proceder à avaliação tridimensional dos perfis, como ilustrado na Fig. 3, possibilitando a apuração dos coeficientes de sustentação, arrasto e eficiência que mais se alinham à realidade operacional das aeronaves.

Figura 3 - (a) Gráfico de sustentação; (b) Gráfico de eficiência; (c) Gráfico de arrasto; (d) Gráfico de momento

Fonte - Autores.

Ao examinar as informações da Fig. 3, constata-se que as asas retangulares, notáveis por sua alta capacidade de sustentação acoplada a um arrasto considerável, resultando em eficiência aerodinâmica reduzida, porém com facilidades construtivas, mostram o perfil S1210 como particularmente adequado.

Embora este perfil não tenha alcançado a máxima sustentação entre os modelos estudados, demonstrou ser especialmente eficaz ao otimizar a relação entre sustentação e arrasto Cl/Cd ao variar os ângulos de ataque, sugerindo uma superioridade em termos de eficiência aerodinâmica. Além disso, o S1210 exibiu consistentemente o menor coeficiente de arrasto, como também manteve estabilidade no coeficiente de momento, indicativo de um controle aprimorado diante das variações angulares. Enquanto isso, os aerofólios CH10, EPPLER 423 e EPPLER 420, apesar de seus elevados parâmetros aerodinâmicos e desempenhos comparáveis,

não apresentaram os resultados robustos observados no S1210.

Por fim, o perfil aerodinâmico NACA 0012, amplamente adotado em projetos de aeronaves de complexidade reduzida, foi submetido à análise comparativa adicional com o perfil S1210. Este último demonstrou superioridade, especialmente na capacidade de aumentar substancialmente a sustentação em ângulos de ataque baixos a moderados, enquanto mantém o arrasto em níveis controlados, um aspecto crucial para a eficiência em competições de aerodesign.

O S1210 também se distingue pelo seu alto limiar de estol, permitindo ângulos de ataque maiores antes da perda de sustentação, o que favorece desempenhos aprimorados em manobras de decolagem, pouso e na capacidade de transporte de carga. Essas características conferem ao S1210 uma vantagem competitiva significativa em comparação com outros perfis, realçando sua agilidade e eficiência energética em operações aéreas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada para este estudo visou examinar e estabelecer um perfil aerodinâmico otimizado, visando alcançar alta eficiência aerodinâmica e facilidade de fabricação, além de levar em conta os fatores críticos que afetam a seleção de perfis aerodinâmicos. Por meio do uso do software XFLR5 em simulações, verificou-se a capacidade deste programa em avaliar métricas chave como sustentação, arrasto, momento e eficiência, essenciais para o desempenho de perfis e asas em regime de escoamento subsônico. A interface gráfica do software e a exibição de resultados através de gráficos, ilustrando a correlação entre coeficientes aerodinâmicos e variações do ângulo de ataque, foram cruciais para identificar e selecionar o perfil mais eficaz para o projeto.

O perfil aerodinâmico S1210 destacou-se como superior aos demais perfis analisados, baseando-se em critérios como comprimento da corda, envergadura, e os números de Mach e Reynolds, juntamente com uma geometria de bordo de fuga eficiente. Esse perfil não somente atendeu às exigências de desempenho, mas também provou ser mais eficiente e capaz de gerar maior sustentação, especialmente sob condições de voo críticas como decolagens e aterrissagens, permanecendo estável sob uma vasta gama de ângulos de ataque e evitando o estol.

Em comparação, o perfil NACA 0012, tradicional e frequentemente empregado em iniciativas educacionais e projetos simples, revelou-se menos complexo. Contudo, o S1210 emergiu como uma alternativa avançada e mais competente para competições aerodesign,

proporcionando melhorias notáveis em termos de desempenho aerodinâmico.

Para pesquisas futuras, é crucial a implementação de métodos de dinâmica dos fluidos computacional (CFD), que disponibilizam abordagens mais avançadas para a análise de desafios aerodinâmicos complexos. Isso possibilitará uma avaliação mais detalhada e confiável, consolidando a seleção do perfil aerodinâmico mais apto para uma variedade de projetos e condições de voo.

REFERÊNCIAS

ANAC. Agência Nacional de Aviação Civil. **RBAC 01: Regulamentos brasileiros de aviação civil**. Definições, regras de redação e unidades de medida. Brasília, Brasil, 2008.

ANDERSON JR., J.D. **Fundamentos de Engenharia Aeronáutica: Introdução ao voo**. 7ª ed. Porto Alegre: Mc Graw Hill, 2015. p. 1-35.

AIRFOIL TOOLS. **Airfoil Database Search**. 2012. Disponível em: <http://www.airfoiltools.com/>. Acesso em: 24 Nov. 2023

CANUTO, C., HUSSAINI, M.Y., QUARTERONI, A. E ZANG, T.A. **Spectral Methods: Fundamentals in single domains**. Springer, Berlin, Heidelberg, 2006. p. 1-25.

DEPERROIS. A. **About stability analysis using XFLR5: Presentation document**. 2010. Disponível em: <http://www.xflr5.tech/docs/XFLR5and-Stability-analysis.pdf>. Acesso em: 25 Mar. 2024

ERICKSON, L.L. **Panel Methods - An Introduction**. NASA Technical Paper, Vol. 2995, p.1-68. 1990. Disponível em: <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19910009745/downloads/19910009745.pdf>. Acesso em: 12 Fev. 2024

HESS J.L. **Panel Methods in Computational Fluid Dynamics**. Annual Review Fluid Mechanic, Vol. 22, p. 255-274, 1990. Disponível em: <https://doi.org/10.1146/annurev.fl.22.010190.001351>. Acesso em: 05 Jan. 2024

FORTUNA, A.O. **Técnicas Computacionais para Dinâmica dos Fluidos: Conceitos básicos e aplicações**. 2ª ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2012. p. 19-41.

NASCIMENTO, P.S.R. **Aspectos geomorfológicos do município de São José dos Campos (SP): Ênfase na área urbana**. N. 4, p. 1-14, 2005. Disponível em: <https://revistas.ufj.edu.br/geoambiente/article/view/25869/14859>. Acesso em: 02 Jan. 2024

RODRIGUES, L.E.M.J. **Fundamentos da Engenharia Aeronáutica com Aplicações ao Projeto SAE-AeroDesign: Aerodinâmica e desempenho**. 1ª ed. Salto: Edição do autor, 2014. p. 22-68.

ROSA, E. **Introdução ao Projeto Aeronáutico: Uma contribuição à competição Sae**

Aerodesig. 1ª ed. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006. p. 124-142.

SAE BRASIL. **AeroDesing.** 2023. Disponível em: <https://saebrasil.org.br/programas-estudantis/aero-design-sae-brasil/>. Acesso em: 1 Fev. 2024

THE ENGINEERING TOOLBOX. **Air - Dynamic and Kinematic Viscosity.** 2001. Disponível em: <https://www.engineeringtoolbox.com>. Acesso em: 14 Mar. 2024

WHITE, F.M. **Mecânica dos Fluidos.** 6ª ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2011. p. 461-529.

Agradecimentos e financiamento

Os autores agradecem a Eletrobras-FURNAS e ao Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (PD&I) da ANEEL pelo suporte financeiro.